

CHEMICAL SCIENCES

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 3-ФЕНОКСИЗАМЕЩЕННЫХ ТИЕТАНОВ

Акперов Н.А.

*доктор философии по химии,
доцент кафедры Аналитическая и органическая химия
Азербайджанского Государственного Педагогического Университета,
г. Баку*

Мамедов О.И.

*Студент V курса факультета Химия и биология
Азербайджанского Государственного Педагогического Университета,
г. Баку*

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF SOME REPRESENTATIVES OF 3-PHENOXY-SUBSTITUTED THIETANES

Akperov N.,

*PhD in Chemistry, Associate Professor of the
Department of Analytical and Organic Chemistry
Azerbaijan State Pedagogical University, Baku*

Mammadov O.

*V-year student of the Faculty of Chemistry and Biology
Azerbaijan State Pedagogical University, Baku*

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена к синтезу и применению различных 3-феноксизамещенных производных тиетанов – четырехчленных серусодержащих гетероциклических соединений и применение их в качестве присадок к смазочным маслам. Продолжая поиски в области синтеза новых серусодержащих присадок к смазочным маслам, в этой статье также, изучена взаимосвязь между структурой синтезированных соединений и эффективностью их действия в качестве противоизносных и противозадирных присадок к трансмиссионному маслу ТБ-20.

ABSTRACT

This article is devoted to synthesizing and the use of various 3-phenoxy-substituted thietane derivatives - four-membered sulfur-containing heterocyclic compounds and their use as additives to lubricating oils. Continuing the search in the field of synthesis of new sulfur-containing additives for lubricating oils, this article also studied the relationship between the structure of the synthesized compounds and the effectiveness of their action as anti-wear and extreme pressure additives for TB-20 gear oil.

Ключевые слова: тиетаны, серусодержащие, четырёхчленные, тирановый цикл, тиран-тиетановая перегруппировка, присадки, смазочные масла, противозадирные, противоизносные, эффективность.

Keywords: thietanes, sulfur-containing, four-membered, thiirane cycle, thiirane-thietane rearrangement, additives, lubricating oils, extreme pressure, antiwear, efficiency.

В результате проведенных нами исследований выявлено, что тираны и тиетаны трех- и четырехчленные серусодержащие гетероциклические соединения (соответственно), являются новым классом соединений в качестве присадок к смазочным маслам [1-8].

Поэтому является целесообразным синтезировать новые производные тиранов и тиетанов, содержащих в своем составе различные функциональные группы и выявление закономерности

между строениями синтезированных соединений и эффективностью их действия как присадок к смазочным маслам.

О синтезе тиранов и тиетанов имеются многие литературные данные. Впервые в 1960 году Э. Адамс и соавторы при щелочном гидролизе хлорме-тилтирана получили 3-гидрокситиетан [9]:

Нами впервые исследована возможность применения межфазных катализаторов – *бензилтриэтиламмонийхлорида* (БТЭАХ) при реакции ЭТХ с

фенолятами в воде, в результате чего удалось увеличить выходы 3-фенок-сизамещенных тиетанов в 2-2,5 раза.

Структура некоторых 3-замещенных тиетанов доказана и встречным синтезом. Например:

Для того, чтобы выявить вышеизложенные факты, нами впервые изучены качественные закономерности тиран-тиетановой перегруппировки на примере реакции ЭТХ с солями уксусной кислоты в различных растворителях и формальная ки-

нетика этой реакции. На основе полученных экспериментальных и теоретических данных предложен механизм, согласно которому тиран-тиетановая перегруппировка протекает через переходное состояния типа неклассического *тиабициклобутенильного* катиона [23]:

Структура синтезированных нами соединений (1-10) подтверждена методами ИК- и ПМР-спектроскопии. ИК спектры снимали на приборе Specord IR-75 в тонком слое. ПМР спектры записывали на спектрометре VARIANT-60, рабочая частота – 60 МГц, внутренний стандарт ТМС. Тонко-слойную хроматографию проводили на пластинках Sulufol-UV-254. В качестве элюента использовали смесь этилового спирта и гексана (1:5); во всех случаях при проявлении парами йода образовалось одно пятно.

В ИК спектрах всех синтезированных тиетанов (1-10) появляется интенсивная полоса поглощения в области 690-730 и 1450-1460 cm^{-1} , характерная для валентных колебаний связи C-S в четырехчленном тиетановом цикле.

В ПМР спектрах синтезированных тиетанов (1-10) в сильном поле в области 3,0-3,8 м.д. обнаружены сигналы в виде мультиплета четырех протонов двух метиленовых групп, связанных с серой в четырехчленном тиетановом цикле. Сигнал метинного протона в тиетановом цикле наблюдаются в виде квинтета в области 4,9-5,3 м.д.

Несмотря на то, что тиетаны начали исследоваться еще в начале XX века, они нашли себе область применения только в последнее время. Установлено, что тиетаны могут применяться в качестве инсектицидов [24], как промежуточные вещества при синтезе сельскохозяйственных химикатов и лекарств [25-27], как лекарственные вещества [28], как успокоительные средства [29]. Некоторые

представители тиетанов проявляют противовоспалительную активность [30]. Продукты полимеризации тиетанов могут применяться в различных целях. Так, смесь полиалканов и политиетанов используются для получения волокна, пластинок, пленок, бутылок и труб [31], как антиокислители [32].

Смазывающие свойства некоторых синтезированных нами тиетанов определяли на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490-75 [33]; шары диаметром 12,7 мм из стали ШХ-15, скорость вращения верхнего шара 1420-1430 об/мин, температура комнатная, продолжительность одного испытания – 10 с.

Эффективность противозадирных свойств присадок оценивали по значениям критической нагрузки (Рк), нагрузки сваривания (Рс), индексу задира (Из); а эффективность противоизносных свойств – по показателю диаметра пятна износа (Ди), который определяли при постоянной осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 ч.

Выбор тиетанов в качестве объектов исследования как противозадирных и противоизносных присадок был мотивирован тем, что они склонны к термическому десульфированию с образованием либо соответствующего олефина и тиоформальдегида, либо элементарной серы и циклопропанов [1]. Мы предположили, что под влиянием высоких температур и каталитического воздействия трущихся металлических поверхностей тиетаны будут элиминировать серу с образованием, в основном, олефинов согласно работам [34]:

С учетом современных представлений о механизме действия противозадирных и противоизносных присадок можно полагать, что образующиеся в результате десульфирования тиетанов продукты будут эффективно предотвращать износ и заедание трущихся поверхностей. Олефины при сравнительно умеренных режимах трения, образуя полимерные пленки и действуя подобно адсорбированному граничному слою, должны предотвращать износ трущихся поверхностей; сера, взаимодействуя с металлами, должна образовывать сульфиды металлов, под действием которых должно снижаться трение на режиме заедания. Кроме того, в случае термического десульфирования образуются олефины ($\text{RCH}=\text{CH}_2$) и тиоформальдегид ($\text{CH}_2=\text{S}$), которые могут полимеризоваться:

С другой стороны, тиетаны склонны к образованию полимеров. Эти полимеры также могут в какой-то степени способствовать уменьшению износа трущихся поверхностей.

Таким образом, выше изложенное позволяет испытывать синтезированные нами тиетаны в качестве противозадирных и противоизносных присадок к смазочным маслам.

Противозадирные и противоизносные свойства синтезированных соединений были испытаны на четырехшариковой машине трения (ЧШМ) по ГОСТ 9490-75 в растворе масла ТБ-20, являющегося базовым маслом для производства современных трансмиссионных масел.

С целью изучения зависимости эффективности функционального действия синтезированных соединений от их структуры, были приготовлены растворы исследуемых соединений в масле ТБ-20 при одинаковой мольной концентрации (0,025 моль на 100 г масла – 3,5-6 % масс).

Противозадирные и противоизносные свойства синтезированных соединений сравнены с отечественной присадкой ЛЗ-23к (этиленбисизопротилксантогенат) и зарубежной присадкой Англо-мол-99, выбранными в качестве базы сравнения. Для испытания среди синтезированных тиетанов подбирали соединения, имеющие различные функциональные группы.

Синтезированные нами тиетаны независимо от вида заместителей обладают хорошими противозадирными и противоизносными свойствами. Так, при добавлении их в масло ТБ-20 заметно повышаются указанные свойства масла (см. табл.).

Влияние 3-замещенных тиетанов общей формулы

на качество масла ТБ-20

Таблица

Соед.	R	Количество 0,025 моль На 100 г масла, г	I ₂	P _{K,H}	P _{C,H}	Д _{ш,мм}
1	C ₆ H ₅ O	4.15	51	1120	3400	0.52
2	2-F-C ₆ H ₄ O	4.60	52	1130	3440	0.39
3	2-Cl-C ₆ H ₄ O	5.02	57	1325	3520	0.45
4	3-Cl-C ₆ H ₄ O	5.02	55	1215	3470	0.50
5	4-Cl-C ₆ H ₄ O	5.02	57	1370	3450	0.45
6	2,4-ди-Cl-C ₆ H ₃ O	5.87	54	1280	3400	0.44
7	2,6-ди-Cl-C ₆ H ₃ O 2-Cl-C ₆ H ₄ COO 2-Cl-C ₆ H ₄ COO	5.87	56	3280	3480	0.46
8	3,5-ди-Cl-C ₆ H ₃ O	5.87	55	1340	3440	0.42
9	2,4,6-три-Cl-C ₆ H ₂ O	6.74	68	1390	4680	0.39
10	2,4,6-три-NO ₂ C ₆ H ₂ O	7.52	51	1100	3380	0.49
	ЛЗ-23К	5	56	1120	3450	0.75
	Англо-мол-99	5	60	1410	3980	0.40
	Масло ТБ-20 б/п		31	774	1558	0.77

Результаты испытаний показали, что природа и места нахождения заместителей в бензольном кольце, а также наличие других атомов и функциональных групп в молекулах 3-феноксизамещенных

тиетанов (1-10) по-разному влияют на эффективность исследуемых соединений в качестве противозадирных и противоизносных присадок к смазочным маслам. Так, все синтезированные 3-феноксизамещенные тиетаны (1-10) во всех испытаниях

по противоизносным свойствам значительно превосходят присадку ЛЗ-23К (соединение 2 и 9 превосходят а также, присадку Англомол-99). По эффективности противозадирного действия некоторые препараты (соединений 2, 3, 6) равноценны им. Соединения 1, 2, 4, 5, 7 несколько уступают, а соединения 9 превосходят присадку Англомол-99.

При анализе результатов испытаний 3-феноксизамещенных тиетанов (1-10) в качестве противозадирных и противоизносных присадок к трансмиссионному маслу ТБ-20 обнаруживаются следующие (см. табл.):

1. Присутствие атомов галогена (особенно фтора) в молекулах 3-феноксизамещенных тиетанов возрастает эффективность их действия. Так, при введении соединений 2 в концентрации 0,025 моль на 100 г масла среднее значение индекса задира возрастает от 31 до 52, Рк- от 774 до 1130 Н, Рс – от 1558 до 3440 Н, Ди – улучшается от 0,77 до 0,39 мм, а при применении соединения 3 в той же концентрации указанные свойства масла возрастают: Из – до 57, Рк – до 1325 Н, Рс – до 3520 Н, Ди – 0,45 мм. Таким образом, замена атома фтора с атомом хлора по эффективности противозадирного действия превосходит фторсодержащего 3-фенокситиетан (1), но и промышленные присадки ЛЗ-23К.

2. Возрастания число атомов хлора в молекуле 3-фенокситиетанов (в ароматическом кольце) несколько повышает противозадирную и противоизносную эффективность. Так, 2,4,6-трихлорзамещенный фенокситиетан (9) по эффективности значительно превосходит другие моно- (3-5) и дихлорсодержащие 3-фенокситиетаны (6-8) при одной и той же концентрации в масле.

3. Замена места нахождения атомов хлора в бензолном кольце, дихлор-содержащие 3-фенокситиетаны (6-8) при одной и той же концентрации в масле значительно не влияют на противозадирную и противоизносную эффективность. Положение заместителей в бензолном ядре не оказывает значительного влияние на эффективность. Так, по противозадирным и противоизносным свойствам 3-(2-хлорфеноксиг)тиетан (соед.3) и 3-(4-хлорфеноксиг)тиетан (соед.5) равноценны.

4. По влиянию на эффективность атомы галогенов располагаются в следующем порядке: на противоизносную - $F > Cl$, а на противозадирную - $Cl > F$.

Как видно из результатов испытаний (табл.), 3-фенокситиетаны (1-10) обладают хорошими противозадирными и противоизносными свойствами.

Таким образом, на основе проведенных нами исследований установлено, что 3-фенокситиетаны обладают высокими противоизносными и хорошими противозадирными свойствами и могут успешно применяться в практике для улучшения указанных функциональных свойств как трансмиссионных, так и промышленных масел. Основным «носителем» противозадирных и противоизносных свойств в молекулах тиетанов является четырехчленный тиетановый цикл, точнее двухвалентный атом серы, находящийся в тиетановом цикле.

Литература

1. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Фарзалиев В. М., и др. / Нефте-химия 1990. Т. 30. № 5. С. 706.
2. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., и др. / Журнал прикладной химии. 1994 Т.67. №6 С. 1020.
3. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., и др. / Нефте-химия. 1995. Т. 35. №1. С.67.
4. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., и др. / Нефте-химия. 1995. Т. 35 №2 С.136.
5. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Мустафаев К. Н. и др. / Нефте-химия. 2001. Т. 41. №3. С.235.
6. Пат. I 2000 02 60 Азербайджан.
7. Пат. I 2000 02 61 Азербайджан.
8. Акперов Н.А. / Нефтепереработка и нефтехимия. 2004. №1. С.44.
9. Adams Et. Al. Ayad K.N. Dogle F.R. et al. /I/Chem/Soc/ 1960. №6. Р. 2665.
10. Sander M. / Monatsch. 1965. В. 96. Р.896.
11. Арбузов Б.А., Нуретдинова О.Н., Некласова И.Д. / Изв. АН СССР. Сер. Хим. 1971. №10. С.2213.
12. Нуретдинова О.Н., Гусева Ф.Ф. / Изв. АН СССР. Сер. Хим. 1976. №3. С.662.
13. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Фарзалиев В. М. и др. / ХГС. 1988. №12. С.1619.
14. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А. и др. / Тезисы докладов XVII Всесоюзной конференции «Синтез и реакционная способность органических соединений серы.» Тбилиси. 1989. С.263.
15. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А. и др. / ХГС. 1989. №5. С.588.
16. Акперов Н.А., Аллахвердиев М.А., Фарзалиев В. М. и др. / IV Всесоюзное совещание по химическим реактивам. Тезисы докладов и сообщений. Баку. 1991. Т.1. С.58.
17. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Фарзалиев В. М. и др. / Азерб. Хим. Журн. 1999. №3. С.54.
18. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Мустафаев К.Н. и др. / Тезисы докладов XX Всероссийской конференции по химии и техн. орг. соед. серы. Казань. 1999. С.210.
19. Акперов Н.А. / Тезисы докладов II Межд. конференции «Гонкий органический синтез и катализ». АДНА. 2001. С.46.
20. Акперов Н.А. / Журн. «Химия, биология, медицина». 2002. №3. С.27.
21. Акперов Н.А. / Азерб. Хим. Журн. 2005. №2. С.55.
22. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Ширинова Н.А. и др. / ЖОрХ. 2000. Т.36. С. 589.
23. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Мустафаев К.Н. и др. / ЖОрХ. 1999. Т.35. Вып. 12. С.1839.
24. Nakano H., Libata T. / Chem. Express. 1992. v.7. №10. p.789
25. Ando W., Hanyu Y., Takata T. / Tetrahedron Letters. 1981. v.22. №48. p.4815
26. Патент 2215002 Россия. 2004
27. Патент 2225401 Россия. 2004

28. Ando W., Hanyu Y., Kumamata Y., Takata T. / *Tetrahedron*. 1986. v. 42. №7. p. 1989
29. Block E., Corey E.R., Penn R.E. et al. / *J.Am.Chem.Soc.* 1992. v.104. №11. p.3119
30. Schork R., Sundermeyer W. / *Chem. Ber.* 1995. b.118. №4. s.1415
31. Quast H., Fuss A. / *Angew. Chem.* 2001. b.93. №3. s.293
32. Акперов Н.А. НефтеГазоХимия, 2016, №4, с.41-44
33. ГОСТ 9490-75. Нефтепродукты, масла, смазки, нефтепродукты промышленного и бытового потребления. Методы испытания: М.: Стандарты. 1987. Ч. 3. С.5
34. İudqe R.H., Kinq G.W. / *J.Mol.Spectrosc.* 1989.v.74, №2.p.175

ХІМІЯ АРОМАТІВ ВІНА

Ляховська Н.О.,

*Уманський національний університет садівництва, викладач,
Україна*

Задорожна О.М.,

*Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
доцент
Україна*

Благополучна А.Г.

*Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
викладач-стажист
Україна*

CHEMISTRY OF WINE AROMAS

Liakhovska N.,

*Uman National University of Horticulture., Lecturer of the Department of Biology
Ukraine*

Zadorozhna O.,

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University; Associate Professor of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of Their Education
Ukraine*

Blahopoluchna A.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University; Lecturer-trainee of the Department of Technologies and Organization of Tourism and Hotel and Restaurant Business
Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Сприйняття смаку й аромату вина є результатом безлічі взаємодій між великою кількістю хімічних сполук і сенсорних рецепторів. Сполуки взаємодіють, поєднуються та виявляють синергетичну та антагоністичну взаємодії. Хімічний профіль вина визначається на основі винограду, мікрофлори бродіння (зокрема, дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*), вторинного мікробного бродіння, а також умов витримки та зберігання. Склад винограду залежить від сортового та клонового генотипу виноградної лози, а також від взаємодії генотипу та його фенотипу з багатьма факторами навколишнього середовища, які, у термінах вина, зазвичай групуються під поняттям «терруар» (макро-, мезо- та мікроклімат, ґрунт), топографія). Мікрофлора і дріжджі, відповідальні за бродіння, сприяють аромату вина за допомогою кількох механізмів: по-перше, використовуючи складові виноградного соку та біотрансформуючи їх у компоненти, що впливають на аромат чи смак, по-друге, виробляючи ферменти, які перетворюють нейтральні сполуки винограду на ароматичні, і нарешті, шляхом синтезу *de novo* багатьох первинних (наприклад, етанол, гліцерин, оцтова кислота та ацетальдегід) і вторинних метаболітів (наприклад, складних ефірів, вищих спиртів, жирних кислот). Ця стаття має на меті представити огляд формування аромату вина та його смаку, включаючи сортові молекули-попередники, присутні у винограді, та хімічні сполуки, що утворюються під час спиртового бродіння дріжджами, включаючи сполуки, безпосередньо пов'язані з виробництвом етанолу або вторинних метаболітів.

ABSTRACT

The perception of the taste and aroma of wine is the result of many interactions between a large number of chemical compounds and sensory receptors. Compounds interact, combine and exhibit synergistic and antagonistic interactions. The chemical profile of wine is determined on the basis of grapes, fermentation microflora (in particular, *Saccharomyces cerevisiae* yeast), secondary microbial fermentation, as well as aging and storage conditions. The composition of grapes depends on the varietal and clonal genotype of the vine, as well as on the interaction of the genotype and its phenotype with many environmental factors, which, in wine terms, are usually grouped